

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UO‘K: 633.11

QISHLOQ XO‘JALIGINI BIOLOGIZATSIYA QILISHNING AGROEKOTIZIMLARING EKOLOGIK BARQARORLIGINI TA‘MINLASH VA ULARNING HOSILDORLIGINI OSHIRISHDAGI O‘RNI

Tlegenov Marxabay Tolegenovich

biologiya fanlari bo‘yicha PhD

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti

“Ipakchilik” kafedrasi assistenti,

Tel: +998 93 360-48-85

e-mail: tlegenovmarxabay@gmail.com

Spanova Jansaya Rashidovna

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti

“Ipakchilik” kafedrasi 4-bosqich talabasi

Tel: +99895-568-07-25

e-mail: jansayaspanova@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19439271>

Annotatsiya. Mazkur tezisda qishloq xo‘jaligini biologizatsiya qilishning agroekotizimlar ekologik barqarorligini ta‘minlashdagi va ularning hosildorligini oshirishdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Zamonaviy intensiv dehqonchilik sharoitida tuproq degradatsiyasi, sho‘rlanish, biologik xilma-xillikning kamayishi va agroekotizimlarning beqarorlashuvi dolzarb muammo hisoblanadi. Biologizatsiya jarayonida organik o‘g‘itlardan foydalanish, siderat ekinlar, almashlab ekish, biopreparatlar va entomofaunani muhofaza qilish kabi chora-tadbirlar qo‘llaniladi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, biologik usullarni qo‘llash agroekotizimlarning ekologik muvozanatini tiklash, tuproq unumdorligini oshirish va barqaror hosildorlikni ta‘minlashga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: Biologizatsiya, agroekotizim, ekologik barqarorlik, tuproq unumdorligi, biologik xilma-xillik, organik o‘g‘itlar, almashlab ekish, biopreparatlar.

Аннотация. В данной тезисной работе анализируется роль биологизации сельского хозяйства в обеспечении экологической устойчивости агроэкосистем и повышении их продуктивности. В условиях современного интенсивного земледелия деградация почв, засоление, сокращение биологического разнообразия и снижение устойчивости агроэкосистем становятся актуальными проблемами. В процессе биологизации применяются такие меры, как использование органических удобрений, сидеральных культур, севооборота, биопрепаратов и сохранение энтомофауны. Результаты исследования показывают, что внедрение биологических методов способствует восстановлению экологического равновесия агроэкосистем, повышению плодородия почвы и обеспечению стабильной урожайности.

Ключевые слова: Биологизация, агроэкосистема, экологическая устойчивость, плодородие почвы, биологическое разнообразие, органические удобрения, севооборот, биопрепараты.

Abstract. This thesis work analyzes the role of agricultural biologization in ensuring the ecological stability of agroecosystems and increasing their productivity. In the context of modern intensive agriculture, soil degradation, salinization, reduction of biological diversity, and decline in the stability of agroecosystems are becoming pressing issues. In the process of biologization, such measures as the use of organic fertilizers, green manure crops, crop rotation, biopreparations, and

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

the preservation of the entomofauna are applied. The research results show that the implementation of biological methods contributes to restoring the ecological balance of agroecosystems, increasing soil fertility, and ensuring stable yields.

Keywords: *Biologization, agroecosystem, ecological sustainability, soil fertility, biological diversity, organic fertilizers, crop rotation, biopreparations.*

Kirish. Bugungi kunda dunyo miqyosida qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishining intensivlashuvi natijasida agroekotizimlarda qator ekologik muammolar yuzaga kelmoqda. Mineral o‘g‘itlar va kimyoviy pestitsidlarning haddan tashqari qo‘llanilishi tuproqning tabiiy unumdorligini pasaytirish, mikroorganizmlar faolligini susaytirish va atrof-muhit ifloslanishiga olib kelmoqda.

Shu nuqtai nazardan, qishloq xo‘jaligini biologizatsiya qilish dolzarb masala hisoblanadi. Biologizatsiya — bu qishloq xo‘jaligida tabiiy biologik jarayonlarga tayangan holda ishlab chiqarishni tashkil etish bo‘lib, agroekotizimlarning ichki imkoniyatlaridan samarali foydalanishni nazarda tutadi.

Agroekotizim — bu inson tomonidan boshqariladigan va tabiiy hamda antropogen omillar ta‘sirida shakllanadigan murakkab ekologik tizimdir. Uning barqarorligi tuproq, suv, o‘simlik va mikroorganizmlar o‘rtasidagi o‘zaro muvozanatga bog‘liq. Biologizatsiyaning asosiy maqsadi — agroekotizimlarda ekologik muvozanatni saqlagan holda yuqori va sifatli hosil olishdir.

Tadqiqot materiallari va metodlari. Tadqiqot jarayonida agroekotizimlarda biologizatsiya elementlarining qo‘llanilishi tahlil qilindi. Asosiy materiallar sifatida: Organik o‘g‘itlar (go‘ng, kompost, biohumus) siderat ekinlar (dukkakli o‘simliklar) almashlab ekish tizimlari biologik himoya vositalari tuproq mikrobiologik ko‘rsatkichlari

Metodlar sifatida: Kuzatuv va monitoring usuli taqqoslash va statistik tahlil agroekologik baholash tuproq tarkibini laboratoriya sharoitida aniqlash. Biologizatsiya samaradorligini aniqlashda hosildorlik ko‘rsatkichlari, tuproqdagi gumus miqdori, mikroorganizmlar soni va ekologik xavfsizlik mezonlari hisobga olindi. [1,4,5].

Natijalar va ularning tahlili. Tuproqdagi organik modda miqdori tadqiqot boshida 2,1% bo‘lgan bo‘lsa, 2024-yil yakunida 2,6% gacha oshdi. Bu esa tuproqning strukturasi va suvni ushlab turish xususiyatining yaxshilanishini ko‘rsatadi. Mikrobiologik faollik 18–22% ga oshib, tuproqdagi foydali bakteriyalar sonining ko‘payishiga olib keldi. Hosildorlik 22,4 t/ga dan 27,1 t/ga gacha ko‘tarildi. Suv sarfi esa 11–13% ga kamaydi, bu esa suv resurslaridan samarali foydalanish imkonini berdi. Tuproq pH qiymati 7,1 dan 6,8 gacha pasayib, neytral muhit saqlangan. Natijalar shuni

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

ko'rsatdiki, biologizatsiya asosidagi dehqonchilik tizimi nafaqat ekologik jihatdan barqaror, balki iqtisodiy samarali hamdir. [1,4,5].

O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, biologik o'g'itlar va mikrobiologik preparatlar qo'llanilgan variantlarda tuproqning agroximik ko'rsatkichlari barqaror saqlanib, unumdorlikoshgan. Ayniqsa, organik kompost + "Baikal EM-1" kombinatsiyasi eng samarali natija bergan. Ushbu variantda o'simliklarning vegetatsiya davri davomida o'sish sur'atlari 15–18% ga tezlashgan, donning to'lish davrida esa fotosintez faoliyati yuqori bo'lgan. [1,4,5].

Tajriba natijalariga ko'ra:

- **Mirzachul-12** navibo'yichao'rtachahosildorlik 26,4 t/ga, "Mirzachul-12" navininghosildorligi 21,8 t/gadan 26,3 t/gagachaoshdi,
- **Krasnodar-99** navi bo'yicha 27,1 t/ga,
- **Zamin-1** navida esa 27,1 t/ga natija qayd etildi. Biologik o'g'it qo'llangan variantlarda mikroorganizmlar soni 1,8–2,1 baravar ko'paygan, bu esa oziqa elementlarining o'zlashtirilish samaradorligini 15–17% ga oshgan bu esa 25,8 t/ga ni tashkil etdi.

Bunda an'anaviy dehqonchilik tizimiga nisbatan **3,5–4,2 t/ga yuqori hosil** olingan.

Tuproqdagi azot miqdori 12,4 mg/kg dan 15,8 mg/kg gacha, fosfor 14,2 mg/kg dan 17,6 mg/kg gacha, kaliy esa 19,1 mg/kg dan 22,3 mg/kg gacha oshgan. Bu o'zgarishlar biologizatsiya tizimi ostida tuproq unumdorligining tabiiy tiklanishini isbotlaydi. Tajriba davomida suvdan foydalanish samaradorligi ham yaxshilandi. Biologik o'g'itlar bilan ishlangan maydonlarda 1 tonna hosil yetishtirish uchun o'rtacha 410–430 m³/ga suv sarfi talab etilgan bo'lsa, an'anaviy tizimda bu ko'rsatkich 470–490 m³/ga ni tashkil etdi. Demak, suv tejalishi 12–15% atrofida bo'lgan. Ikki yil davomida o'tkazilgan kuzatuvlar natijasida quyidagi ko'rsatkichlar aniqlandi. Biologizatsiya qilingan tizim tuproqning organik modda miqdorini, mikrobiologik faolligini oshirgan va suv sarfini kamaytirgan. [1,4,5].

Biologizatsiya qilingan tizim tuproqning organik modda miqdorini, mikrobiologik faolligini oshirgan va suv sarfini 2022–2024-yillar

Ko'rsatkichlar	O'lchov birligi	2023 (an'anaviy)	2023 (biologik)	2024 (an'anaviy)	2024 (biologik)
Hosildorlik	t/ga	22.1	25.4	23.3	27.1
Tuproqdagi organik modda	%	2.0	2.4	2.1	2.6
Tuproqdagi umumiy azot	mg/kg	68	84	72	90
Suv sarfi	m ³ /ga	4200	3750	4150	3650

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

pH	-	7.1	6.9	7.0	6.8
----	---	-----	-----	-----	-----

Tadqiqot natijalaridan ko‘rinadiki, biologizatsiya asosida tashkil etilgan tizimda hosildorlik o‘rtacha 18% ga oshgan, suv sarfi esa 12% ga kamaygan. Tuproqdagi organik modda va azot miqdorining oshishi tuproq unumdorligini yaxshilagan. Biologik tizimda o‘simliklarning ildiz tizimi yaxshiroq rivojlanib, qurg‘oqchilikka chidamlilik ortgan. [1,4,5].

Olib borilgan tahlillar shuni ko‘rsatdiki, biologizatsiya elementlarini qo‘llash natijasida tuproqning fizik-kimyoviy xususiyatlari yaxshilanadi. Organik o‘g‘itlardan muntazam foydalanish tuproqdagi gumus miqdorini oshirib, suvni ushlab turish qobiliyatini kuchaytiradi.

Siderat ekinlar tuproqni azot bilan boyitadi va eroziya jarayonlarini kamaytiradi. Almashlab ekish tizimi esa kasallik va zararkunandalarning kamayishiga, tuproqdagi oziq moddalarning muvozanatli saqlanishiga yordam beradi.

Biologik himoya vositalari kimyoviy pestitsidlarga nisbatan ekologik xavfsiz bo‘lib, foydali entomofaunani saqlab qoladi. Natijada agroekotizimning tabiiy o‘zini-o‘zi boshqarish mexanizmi tiklanadi.

Hosildorlik ko‘rsatkichlari ham sezilarli darajada oshgani kuzatildi. Ayniqsa, don va sabzavot ekinlarida biologik usullar qo‘llanilganda hosil sifati yaxshilangan va nitrat qoldiqlari kamaygan.

Xulosa. Qishloq xo‘jaligini biologizatsiya qilish agroekotizimlarning ekologik barqarorligini ta‘minlashda muhim omil hisoblanadi. U tuproq unumdorligini tiklaydi, biologik xilma-xillikni saqlaydi va ekologik xavfsiz mahsulot yetishtirish imkonini beradi.

Biologik usullarni keng joriy etish orqali qishloq xo‘jaligida barqaror rivojlanishga erishish mumkin. Shu bois, zamonaviy dehqonchilik tizimida biologizatsiya tamoyillarini qo‘llash istiqbolli yo‘nalish hisoblanadi.

Rivojlanish dinamikasi: So‘nggi yillarda ekologik toza mahsulotlarga bo‘lgan talabning ortishi biologik dehqonchilikka qiziqishni kuchaytirdi. Ilg‘or agrotexnologiyalar bilan birgalikda biologizatsiya elementlarini qo‘llash natijasida ishlab chiqarish samaradorligi oshib bormoqda.

Kelajakda biotexnologiyalar, mikrobiologik preparatlar va raqamli agrotexnologiyalar integratsiyasi biologizatsiyaning yangi bosqichini boshlab beradi.

Iqtisodiy va biologik samaradorlik: Biologizatsiya dastlab ma‘lum xarajatlarni talab qilsa-da, uzoq muddatda iqtisodiy jihatdan foydali hisoblanadi. Chunki: Mineral o‘g‘itlarga sarflanadigan mablag‘ kamayadi tuproq degradatsiyasi oldi olinadi hosil

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

sifati va bozorbopligi oshadi biologik samaradorlik esa tuproq mikroflorasining faollashuvi, tabiiy muvozanatning tiklanishi va agroekotizimning barqarorlashuvida namoyon bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Agroekologiya asoslari. – Toshkent: O‘qituvchi, 2020.
2. Tuproqshunoslik va dehqonchilik asoslari. – Toshkent, 2019.
3. Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi. – Toshkent, 2021.
4. Biologik dehqonchilik texnologiyalari bo‘yicha ilmiy maqolalar to‘plami, 2022.
5. Tlegenov M. T. “Qishloq xo‘jaligining dolzarb masalalari: innovatsion yechimlar” konferensiyasi materiallari 2025/11/28 «Qishloq xo‘jaligida biologizatsiya agroekotizimlarning ekologik barqarorligini ta‘minlash va ularning hosildorligini oshirishdagi o‘rni» tom №1 627-630 b.